

Parque Esperanto.

Laboratorio vivo de restauración ecológica y biodiversidad emergente en un contexto urbano

ORCID: 0009-0006-4943-7782

Yenissa Mareny Zepeda Valdez

Resumen

El Parque Esperanto, localizado en Tijuana, Baja California, constituye un caso paradigmático de restauración ecológica y apropiación comunitaria del espacio público en una ciudad fronteriza. Concebido como un laboratorio vivo, este proyecto integra prácticas de revegetación con especies nativas del matorral costero, regeneración del paisaje, e infraestructura verde en un área previamente degradada. Desde su inauguración en 2023, el parque ha experimentado un proceso dinámico de construcción física y apropiación social, revelando múltiples capas de interacción entre el entorno natural y los usos humanos emergentes.

Más allá de su dimensión ecológica, el parque se ha constituido como un nodo de transformación socioespacial: los visitantes no solo utilizan el espacio, sino que lo reconfiguran activamente a través de propuestas, actividades y recorridos informales. Esta dinámica continua de intervención y apropiación ha derivado en una biodiversidad emergente y en una territorialidad afectiva inédita en el contexto urbano de Tijuana.

El artículo analiza los procesos ecológicos, sociales y de diseño que confluyen en este caso, destacando la articulación entre participación ciudadana, resiliencia paisajística y justicia espacial. Se abordan también los retos derivados del crecimiento del parque, incluyendo tensiones socioespaciales, gestión del espacio público y continuidad ecológica. El Parque Esperanto demuestra cómo la restauración ecológica, cuando se entrelaza con el diseño sensible al contexto y con la acción colectiva, puede detonar nuevas formas de habitar y regenerar el territorio urbano.

Palabras clave

Restauración ecológica, infraestructura verde, biodiversidad urbana, diseño adaptativo, apropiación socioespacial, participación ciudadana, justicia espacial, laboratorio vivo.

Abstract

Parque Esperanto, located in Tijuana, Baja California, stands as a paradigmatic case of ecological restoration and community appropriation of public space in a border city. Conceived as

a living laboratory, the project integrates revegetation practices with native coastal scrub species, landscape regeneration, and green infrastructure in a previously degraded area. Since its inauguration in 2023, the park has undergone a dynamic process of physical construction and social appropriation, revealing multiple layers of interaction between the natural environment and emerging human uses.

Beyond its ecological dimension, the park has become a node of socio-spatial transformation: visitors not only use the space, but actively reshape it through proposals, activities, and informal pathways. This ongoing process of intervention and appropriation has led to emergent biodiversity and an affective territoriality unprecedented in Tijuana's urban context.

This article analyzes the ecological, social, and design processes that converge in this case, highlighting the articulation between citizen participation, landscape resilience, and spatial justice. It also addresses the challenges derived from the park's growth, including socio-spatial tensions, public space management, and ecological continuity. Parque Esperanto demonstrates how ecological restoration, when intertwined with context-sensitive design and collective action, can trigger new ways of inhabiting and regenerating urban territory.

Keywords

Ecological restoration, green infrastructure, urban biodiversity, adaptive design, socio-spatial appropriation, citizen participation, spatial justice, living laboratory.

Introducción

El Parque Esperanto, espacio público concebido originalmente como una intervención de infraestructura verde de gran escala, ha evolucionado en la práctica como un laboratorio vivo de restauración ecológica, no por una intención explícita de sus promotores, sino como resultado de las características del proyecto, su contexto urbano y su implementación en tiempo real. Esta condición ha permitido observar, en simultáneo, procesos de revegetación con especies nativas, recuperación ecosistémica, apropiación ciudadana y adaptación continua del diseño en un entorno urbano complejo y en transformación.

Lejos de responder a una imagen final predefinida, el parque se ha configurado como un sistema abierto, en el que el paisaje emerge del diálogo entre naturaleza, planificación y uso cotidiano. La transformación del sitio no solo evidencia la regeneración ambiental de un área previamente degradada, sino también la capacidad del paisaje para reconfigurarse mediante un

enfoque contextual, participativo y adaptativo. Esta experiencia trasciende los límites de lo técnico, lo disciplinario y lo programático, planteando nuevas formas de concebir y construir áreas verdes urbanas bajo condiciones reales de incertidumbre, presupuesto escalonado y complejidad social.

El Parque Esperanto se posiciona, así como un caso singular dentro del marco de la restauración ecológica urbana, en el que la infraestructura verde no solo mitiga impactos ambientales, sino que también articula dinámicas sociales, afectivas y territoriales que reconfiguran el sentido mismo del espacio público. Se trata de una evolución constante, en la que se conjugan procesos de restauración ecológica con principios de justicia espacial.

La restauración ecológica, entendida como el proceso de devolver un ecosistema a su estado original o cercano a él, es una disciplina clave en la conservación de la biodiversidad y el manejo ambiental (Arnstein, 1969). Este enfoque, que se remonta a las primeras décadas del siglo XX, ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas debido a los desafíos impuestos por el cambio climático y la expansión urbana (Chapin, 2009). En los espacios urbanos, los procesos de restauración deben ser necesariamente adaptativos, considerando la complejidad del entorno humano y natural (Sonti, 2013). En este sentido, el Parque Esperanto ejemplifica cómo la restauración ecológica puede ser aplicada en paisajes urbanos, donde la intervención humana y la biodiversidad coexisten de manera dinámica.

En este contexto, la justicia espacial no se limita a garantizar el acceso físico a los espacios verdes, sino que implica una redistribución equitativa de beneficios ecológicos, oportunidades de apropiación y capacidad de respuesta colectiva ante la transformación urbana. La resiliencia, concebida como un principio operativo de reorganización estructural ante la perturbación, adquiere aquí una dimensión socioespacial: no se trata solo de restaurar ecosistemas, sino de sostener estructuras comunitarias vivas, adaptativas y territorialmente integradas.

Asimismo, el concepto de resiliencia ecológica, como la capacidad de un sistema para absorber perturbaciones y reorganizarse, es esencial para comprender cómo los ecosistemas urbanos pueden no solo sobrevivir, sino prosperar en medio del cambio (Folke, 2004). En este proceso, la participación de la comunidad juega un papel fundamental, ya que los usuarios del parque no solo son receptores de un espacio, sino también agentes activos en su transformación (Arnstein, 1969). Esta interacción entre las personas y el paisaje permite que la restauración

ecológica sea más efectiva y sostenida en el tiempo, reflejando el concepto de "sostenibilidad social" propuesto por algunos autores (Berkes, 2009).

Contexto urbano y social del sitio

El Parque Esperanto se encuentra ubicado en las inmediaciones del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, en la ciudad de Tijuana, Baja California. El proyecto nace como una intervención de infraestructura verde que busca articular la restauración ambiental con el derecho al espacio público. Como menciona Borja (2003), el espacio público es un bien colectivo que garantiza el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la ciudad y la participación ciudadana. Su accesibilidad, calidad y permanencia son condiciones necesarias para una vida urbana democrática (Lefebvre, 1991; Harvey, 2008).

Desde un inicio, se concibió como un proyecto ambicioso, con la intención de posicionarse como el parque urbano más grande del norte de México y el tercero a nivel nacional, impulsado por la gobernadora del estado de Baja California, la Mtra. Marina del Pilar Ávila Olmedo. Su ubicación es estratégica: se encuentra en una zona que forma parte del ecosistema de matorral costero, previamente degradada y altamente afectada por asentamientos irregulares, acumulación de residuos y procesos de erosión. En el pasado, este espacio era utilizado durante los periodos de alta afluencia recreativa para actividades marcadas por un alto grado de conflictividad social, incluyendo dinámicas delictivas y usos vinculados a intereses particulares ajenos al bienestar colectivo. Estas prácticas estaban estrechamente relacionadas con la degradación del entorno natural. Actualmente se ha intervenido únicamente un tramo inicial del corredor proyectado, aproximadamente el primer kilómetro del recorrido, lo que permite observar los primeros resultados de revegetación, apropiación social y transformación del entorno. Para comprender mejor este contexto, es necesario explorar las características del matorral costero, ecosistema original del área, que, pese a su capacidad de adaptación a condiciones áridas y salinas, presenta una alta vulnerabilidad frente a la intervención humana (Espejel, 2001; Castro Palafox, 2016; Deonate Jiménez, 2024).

La ciudad de Tijuana y el ecosistema de matorral costero

La ciudad de Tijuana se encuentra dentro de la Provincia Florística de California, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, caracterizada por un clima mediterráneo semiárido, con inviernos húmedos y veranos secos (Rundel et al., 2016). Este tipo de ecosistema,

también conocido como chaparral, se compone principalmente de arbustos esclerófilos adaptados a la sequía y al fuego, como *Artemisia californica*, *Salvia mellifera* y *Eriogonum fasciculatum*, que predominan en las zonas naturales de Tijuana (Deonate Jiménez, 2024).

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2012), el matorral costero del noroeste forma parte de las ecorregiones terrestres prioritarias, debido a su alto nivel de endemismo y a las amenazas que enfrenta por el crecimiento urbano. Además, estudios de vegetación realizados en la región confirman que esta zona comparte fuertes afinidades florísticas con el chaparral del sur de California, formando una unidad ecológica continua que trasciende la frontera política entre México y Estados Unidos (Deonate Jiménez, 2024). Este ecosistema compartido entre México y Estados Unidos no solo representa una continuidad florística, sino también una oportunidad estratégica para el desarrollo de mecanismos de gobernanza ambiental binacional, colaboración científica y acciones coordinadas de restauración transfronteriza.

El matorral costero, como ecosistema originario de la región, representa la base sobre la cual se estructura la intervención en el Parque Esperanto. Este entorno ecológico no solo proporciona las condiciones necesarias para la regeneración del paisaje, sino que también se vincula directamente con la necesidad de reconfigurar el espacio urbano en términos ecológicos y sociales. El objetivo general es igualmente ambicioso: consolidar un corredor biológico de 14 kilómetros lineales, que abarcará 347 hectáreas alrededor del vaso de la presa. Este proyecto no solo busca restaurar la vegetación nativa y adaptada para fomentar la biodiversidad, sino también ofrecer un espacio vivo de aprendizaje, recreación y convivencia ciudadana. Se trata de una reconfiguración en las relaciones socioespaciales entre ciudad, territorio y ciudadanía. La transformación del lugar ha implicado no solo una recuperación ecológica, sino también una redistribución del acceso, el uso y el significado del espacio.

Una infraestructura verde en proceso

La obra fue inaugurada el 26 de noviembre de 2023, cuando apenas se habían ejecutado algunos meses del proyecto, y desde entonces se ha constituido como un ejemplo singular de infraestructura en proceso, con un crecimiento progresivo. Durante su presentación inicial, solo se podía observar un edificio de oficinas-mirador, unas escalinatas, un área de estacionamiento, una tirolesa, las letras con el nombre del parque, juegos infantiles, algunos metros de andador y una

franja de pasto que posteriormente fue destruida por las vacas de los alrededores. El espacio fue presentado mediante una imagen tipo *render* y algunos árboles dispuestos junto a los andadores, sin haber sido plantados adecuadamente, lo que generó numerosas críticas.

Figura 1. Condición del sitio antes de la inauguración del Parque Esperanto (2 de noviembre de 2023).

En la figura superior podemos observar una vista general del área intervenida durante las últimas semanas previas a su apertura oficial. Se observa la instalación inicial de juegos infantiles sobre terreno expuesto, sin vegetación consolidada, en una etapa temprana del proceso de revegetación y habilitación del espacio.

Desde su inauguración en noviembre de 2023, el parque ha crecido con rapidez, aunque aún se encuentra en construcción, y ha evidenciado un fenómeno particular: la apropiación activa del lugar por parte de los usuarios, quienes no solo lo recorren, sino que también lo imaginan, lo modifican y lo protegen. Esta apropiación ha dado lugar a una forma de construcción del entorno desde el uso cotidiano, donde los deseos, necesidades y hábitos de los visitantes se traducen en

nuevas rutas, zonas de sombra, espacios de juego, actividades comunitarias y dinámicas comerciales.

Varias decisiones de diseño han respondido directamente al uso cotidiano del parque: se formalizaron senderos a partir de trayectorias trazadas por los propios usuarios, se habilitaron accesos vehiculares en doble sentido para facilitar la entrada y salida, y se instalaron asadores en áreas designadas tras observar que los visitantes llevaban los suyos. También se colocaron bancas y palapas en puntos estratégicos para brindar sombra, y se instalaron postes en ciertas zonas para evitar que se utilizaran como estacionamiento no autorizado.

En este sentido, lo que ocurre en el Parque Esperanto puede interpretarse como una manifestación de lo que Henri Lefebvre (1991) denominó la dimensión vivida del espacio: aquel que se transforma en relación directa con las experiencias de quienes lo habitan. Esta comprensión del entorno, basada en el vínculo entre personas y territorio, ha sido también desarrollada por autores como François Ascher (2004) quien destaca que muchas de las formas actuales de vida urbana surgen de los usos informales que resignifican el lugar más allá del diseño original. En el caso del Parque Esperanto, esta manera de intervenir y transformar el paisaje refuerza su condición de infraestructura abierta, flexible y en constante adaptación, construida tanto por decisiones de diseño como por el uso colectivo que le da forma.

Equipamiento y programas actuales del parque

Actualmente, el parque cuenta con tres zonas de estacionamiento, tres módulos de baños, dos accesos vehiculares, un acceso peatonal y casetas de vigilancia. Dispone de múltiples áreas de juegos infantiles, cuatro tirolesas, canchas de básquetbol, canchas de fútbol rápido y dos canchas de voleibol de playa. También se ha instalado un muro para escalar, un área de ejercicio al aire libre, una zona de lectura con hamacas, asadores, palapas, un jardín de especies endémicas, un espejo de agua, un tobogán, tres zonas de venta de alimentos y renta de bicicletas. El parque cuenta además con paradas de autobús, circuitos peatonales y ciclovías, así como amplias áreas abiertas diseñadas para adaptarse a diversos tipos de eventos.

Se encuentran en proceso constructivo, y próximos a su finalización, un anfiteatro al aire libre, un edificio de protección civil y un pabellón multifuncional. El anfiteatro ha sido impulsado por la iniciativa del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) como parte de su estrategia para fortalecer la oferta cultural y el aprovechamiento comunitario del espacio público. Por su parte, el

pabellón, denominado Exchange Pavilion se instalará en el parque y forma parte del programa *World Design Capital* San Diego-Tijuana 2024, este ha sido concebido como una estructura emblemática que promueve el intercambio cultural y la colaboración transfronteriza a través del diseño contemporáneo.

Adicionalmente, el parque cuenta con la presencia permanente de un camión de Protección Civil como medida preventiva ante emergencias, el cual será eventualmente reubicado dentro del nuevo edificio especializado que actualmente se construye. Como parte de los programas operativos, se han implementado actividades orientadas a la prevención de riesgos, tales como simulacros de evacuación, jornadas de sensibilización ante sismos y capacitación comunitaria en primeros auxilios, con la participación activa de instituciones locales y usuarios del parque.

La coordinación general del proyecto ha estado a cargo de Jorge Álvarez Howard, quien ha dirigido el proceso desde sus primeras etapas, articulando la planeación técnica, la gestión interinstitucional y el desarrollo progresivo del parque como infraestructura viva al servicio de la ciudad. En conjunto, estos elementos configuran una infraestructura pública multifuncional que responde simultáneamente a necesidades recreativas, culturales, ambientales y de seguridad, reforzando la vocación del parque como espacio urbano activo, resiliente y en evolución constante.

Figura 2. Activación social y consolidación ecológica en el Parque Esperanto (26 de abril de 2025).

Vista aérea del evento comunitario “Corre con amarillo”, con alta participación ciudadana y uso intensivo del espacio público. La imagen muestra la consolidación del arbolado, la infraestructura operativa y el sistema de senderos, reflejando el avance del parque desde sus primeras etapas hacia una infraestructura viva, activa y apropiada colectivamente.

El parque como tejido social

El Parque Esperanto ha evolucionado no solo como un espacio público, sino como un verdadero laboratorio socioespacial donde los usuarios han comenzado a construir una identidad colectiva vinculada al lugar. La participación de la comunidad en el proceso de diseño, a través de sugerencias cotidianas y propuestas constantes de actividades, refleja un deseo profundo de apropiación socioespacial. Esta apropiación no se limita al plano físico, sino que también opera a nivel simbólico, pues los visitantes no solo acuden al parque para realizar actividades recreativas, sino para establecer un vínculo emocional y social con el territorio.

Este espacio se ha consolidado como un entorno donde se redefine el sentido del espacio público en Tijuana. La participación ciudadana ha sido un componente central, permitiendo la emergencia de nuevas formas de habitar el territorio. Actividades como torneos deportivos, carreras, jornadas de limpieza, clases colectivas, encuentros escolares y actividades culturales han propiciado una red de relaciones que antes no existía. Dichas interacciones han dado origen a una territorialidad emergente, caracterizada por el uso constante, la apropiación simbólica y el reconocimiento afectivo del parque como parte integral del barrio y de la ciudad.

La gran diversidad de actividades que se realizan en el parque ha generado un ambiente en el que las personas se sienten parte activa del espacio y participan en su evolución. Esta convivencia entre grupos distintos fortalece su identidad como un lugar inclusivo, adaptable y multifuncional. El involucramiento comunitario en la organización de eventos, el mantenimiento del lugar y la formulación de nuevas propuestas de uso muestra con claridad cómo el parque ha sido integrado a la vida cotidiana de sus visitantes.

No obstante, esta apropiación creciente también ha provocado ciertos conflictos en las zonas adyacentes. La congestión vehicular, la alta demanda de estacionamiento y la expansión de comercios informales son fenómenos que acompañan el éxito del parque como punto de encuentro. Estas tensiones evidencian cómo su popularidad ha modificado el equilibrio socioespacial del

entorno, generando tanto beneficios como desafíos que deben ser abordados desde una perspectiva integral.

Esta presión se ve intensificada por el interés constante de comerciantes que buscan operar dentro del parque. Aunque no se permite el ingreso de vendedores ambulantes, diariamente acuden personas solicitando autorización para vender. Esto ha generado una lista de espera con más de 300 aspirantes interesados en acceder a uno de los espacios de venta formal. Dichos espacios fueron asignados a través de una convocatoria pública difundida mediante los canales oficiales del parque, y se ocuparon de inmediato. A pesar de ello, algunas personas aseguran no haberse enterado del proceso. Esta dinámica refleja el creciente atractivo económico del parque, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación pública y establecer criterios transparentes que garanticen un equilibrio funcional entre la actividad comercial, el bienestar colectivo y la conservación del entorno.

Aunque el uso del parque es completamente gratuito, diariamente se reciben preguntas sobre precios de entrada, tarifas por el uso de áreas específicas o los horarios de funcionamiento. Esta percepción generalizada de que un espacio con estas características debería implicar algún costo resalta el valor que la ciudadanía le atribuye. La gratuidad del acceso ha reforzado su carácter público e inclusivo, consolidándolo como un bien común valorado por múltiples sectores de la población, aunque también plantea retos para su sostenibilidad operativa a largo plazo.

Mientras tanto, surgen tensiones desde distintas perspectivas ciudadanas. Por un lado, hay quienes se inconforman porque no se les permite entrar a vender, y por otro, quienes temen que la presencia de venta de comida genere basura o que, al permitirse el comercio informal, el parque se convierta en un espacio masificado y desordenado, como ha ocurrido con otros parques de la ciudad. Ante ello, la postura institucional del parque ha sido firme: establecer un modelo de espacio público de calidad, que garantice el equilibrio entre apertura social, orden urbano y sostenibilidad ambiental.

Este modelo de transformación urbana no es exclusivo de Tijuana; estrategias similares han sido implementadas en diversas ciudades del mundo, donde la regeneración ecológica, la gestión cuidadosa del espacio público y la participación comunitaria se articulan para dar lugar a parques que no solo mejoran el entorno, sino que también reconfiguran las relaciones sociales y territoriales.

Por último, esta apropiación no solo se refleja en las dinámicas humanas, sino también en la evolución del parque como un ecosistema en transformación. A medida que crece la relación de los visitantes con el espacio, también se observa una recuperación ambiental notable. Lo que antes era una zona degradada se ha convertido en un entorno donde resurgen especies de flora y fauna. Esta regeneración ecológica, íntimamente conectada con el compromiso ciudadano, refuerza la identidad social del parque y abre paso a una convivencia donde naturaleza y sociedad se fortalecen mutuamente. Estas tensiones no solo evidencian los límites de la planificación convencional, sino que también abren posibilidades para ensayar modelos de gestión pública más flexibles, participativos y adaptados a contextos urbanos en transformación.

Revegetación: especies y estrategias

Un área verde es un espacio territorial cubierto predominantemente por vegetación. Su tipo y composición varían según el ecosistema al que pertenece, el porcentaje de cobertura vegetal y la permeabilidad del suelo (Caballero, 2018; Reyes, 2021). En contextos urbanos, estas áreas comprenden parques, jardines, zonas recreativas y otros espacios públicos o privados con vegetación significativa. Su presencia es fundamental para mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación acústica, regular el clima local, absorber el agua de lluvia y mitigar las islas de calor (Gómez-Baggethun, 2013; Tzoulas, 2007). La cobertura vegetal contribuye al secuestro de carbono y al fomento de la biodiversidad (Escobedo, 2010), mientras que la permeabilidad del suelo facilita la infiltración hídrica, disminuyendo la escorrentía superficial y el riesgo de inundaciones (Pollution, 2017). Dependiendo del ecosistema de referencia, las áreas verdes urbanas pueden abarcar desde matorrales costeros y bosques urbanos hasta superficies cubiertas con césped o jardines, cada uno con funciones ecológicas y adaptativas específicas (Jiménez, 2020).

Más allá de su dimensión ecológica, en las últimas décadas ha cobrado fuerza una visión ampliada de las áreas verdes, que considera no solo sus características físicas, sino también su función social, simbólica y territorial. Desde esta perspectiva, los espacios verdes no son únicamente superficies vegetadas, sino escenarios activos de interacción social, construcción identitaria y apropiación colectiva (López-Morales, 2015; Vidal, 2004). Se reconoce así una clasificación más compleja de estos espacios, que distingue entre áreas verdes funcionales, simbólicas, apropiadas, marginales o transitorias, en función del tipo de uso, la relación afectiva

con el entorno y las dinámicas de apropiación. Esta mirada permite comprender cómo los parques urbanos, más allá de su vegetación, se convierten en territorios significativos, donde se configuran prácticas culturales, vínculos comunitarios y formas emergentes de habitar la ciudad.

Hasta la fecha, se han plantado aproximadamente 1,900 árboles con sistema de riego, además de diversos arbustos y 17,130 m² de césped, distribuidos a lo largo del primer kilómetro del recorrido. La selección de especies se realizó con base en criterios de adaptabilidad al entorno, valor ecológico y atractivo estético, incluyendo ejemplares tanto caducifolios como perennes. Entre las especies arbóreas destacan *Ulmus parvifolia*, *Platanus racemosa*, *Quercus agrifolia*, *Prosopis glandulosa*, *Pinus torreyana*, *Cercis occidentalis*, *Tipuana tipu*, *Pistacia chinensis*, *Cassia leptophylla*, *Liquidambar styraciflua*, *Koelreuteria paniculata*, *Cupaniopsis anacardioides*, *Fraxinus velutina*, *Pinus canariensis* y *Pyrus calleryana*. En cuanto a los arbustos, se han incorporado especies como *Baccharis pilularis*, *Verbena lilacina*, *Ribes aureum*, *Encelia californica*, *Ribes speciosum*, *Salvia clevelandii*, *Wisteria sinensis*, *Romneya coulteri*, *Ceanothus concha*, *Muhlenbergia capillaris*, *Penstemon spectabilis*, *Heteromeles arbutifolia* y *Salvia apiana*.

Posteriormente, se desarrolló una propuesta estratégica de largo plazo para la selección de especies, basada en criterios de compatibilidad ecológica, valor simbiótico, equilibrio fenológico y viabilidad técnica. Esta propuesta busca orientar la incorporación futura de especies más coherentes con el ecosistema objetivo, y dejar de incluir aquellas que no cumplen con dichos parámetros. Si bien representa una base más consistente para la consolidación ecológica del parque, su implementación dependerá de las decisiones futuras que se tomen en el marco operativo del proyecto.

En el área destinada a césped dentro del Parque Esperanto, que abarca una superficie de 17,130 m², se ha establecido una combinación de especies de cubresuelos conformada principalmente por *Cynodon dactylon*, *Lolium perenne*, *Cynodon transvaalensis* y *Stenotaphrum secundatum*. Esta mezcla responde a criterios de resistencia, adaptabilidad y uso social intensivo, bajo un esquema de manejo medio que incluye riego regular y cortes periódicos. De acuerdo con las proyecciones técnicas para el periodo 2023–2025, esta cobertura vegetal generará un volumen total de 205,560 kilogramos de biomasa aérea al cabo de ocho años, con una captura acumulada de 164,448 kilogramos de CO₂, y la producción de aproximadamente 137,040 kilogramos de oxígeno (O₂) en ese mismo periodo. Además, se estima una filtración de 6.85 millones de litros de

agua por año, así como la captura de 308 kilogramos de NO₂ y 205.5 kilogramos de SO₂ anualmente. Estos resultados confirman el valor funcional del césped como infraestructura verde activa, tanto para la regulación ambiental como para el uso recreativo, especialmente en zonas de alta demanda social.

Aunque el césped no suele formar parte de los proyectos de restauración ecológica en sentido estricto, su inclusión en este parque responde a criterios sociales y funcionales. Se trata de un recurso paisajístico que permite el uso intensivo del espacio para actividades recreativas, deportivas o familiares, facilitando la apropiación cotidiana del entorno. En el contexto de un parque de más de 347 hectáreas, el área destinada a césped representa un porcentaje mínimo y controlado, compatible con los objetivos ecológicos generales del proyecto. Su permanencia, por tanto, obedece no solo a su funcionalidad operativa sino también a su papel clave en la accesibilidad y el uso social del espacio público.

La percepción generalizada de que “no hay árboles” o de que “no hay sombra” está profundamente influida por la longitud del primer kilómetro intervenido y por la distribución inicial de la vegetación en esta etapa del proyecto. A lo largo de ese recorrido, incluso la plantación de casi dos mil árboles puede parecer escasa desde el punto de vista visual, especialmente cuando la expectativa urbana está basada en referencias de parques consolidados con arbolado maduro. Además, no es viable sembrar ejemplares de mayor tamaño debido a las limitaciones técnicas y ecológicas que esto implica. Los árboles grandes tienen tasas más bajas de supervivencia, requieren un manejo especializado durante el trasplante y generan mayores costos operativos sin garantizar un buen establecimiento en suelos restaurados.

Cada ejemplar arbóreo fue seleccionado y plantado con una altura promedio de tres metros, el máximo tamaño alcanzado en vivero, con el objetivo de facilitar su adaptación al sitio y asegurar un crecimiento sostenido. Con base en estimaciones técnicas desarrolladas como parte de un plan estratégico interno aún no difundido públicamente, se proyecta que los árboles establecidos durante la primera etapa generen una biomasa aérea acumulada superior a 1.57 millones de kilogramos en un horizonte de ocho a diez años. Esta masa vegetal se traduce en la captura estimada de más de 145 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO₂), la producción de aproximadamente 115 toneladas de oxígeno (O₂) por año y la filtración de más de 9.5 millones de litros de agua anualmente. Adicionalmente, se calcula la retención de cerca de 200 kilogramos de

dióxido de nitrógeno (NO₂) y 160 kilogramos de dióxido de azufre (SO₂) por año. Estos beneficios consolidan al arbolado urbano como infraestructura ecológica estratégica en la restauración ambiental del parque, aportando funciones clave en la regulación climática, la mejora de la calidad del aire y la consolidación de servicios ecosistémicos en el entorno urbano.

Paralelamente, diversas especies arbóreas y arbustivas han sido plantadas por parte de la iniciativa privada, con un estimado de más de 30,000 ejemplares donados. Sin embargo, estas plantaciones han mostrado tasas de supervivencia significativamente más bajas, atribuibles principalmente a la carencia de un sistema de riego eficiente y a su localización fuera del perímetro operativo considerado en la primera etapa del proyecto. Esta zona externa, al no contar con personal técnico asignado, limita el seguimiento y mantenimiento necesario para garantizar el éxito de las especies implantadas. Además, varias de estas especies han tenido que ser retiradas por no corresponder al ecosistema objetivo ni al enfoque de restauración ecológica que guía el diseño del parque.

Figura 3. Curva de maduración ecológica por tipo de vegetación en el Parque Esperanto (2023–2033)

La curva de maduración vegetal del Parque Esperanto representa el ritmo estimado de funcionalidad ecológica de cada tipo de cobertura: césped, arbustos y árboles. Esta proyección fue integrada desde el diseño para anticipar el comportamiento progresivo del paisaje restaurado. El césped, al tratarse de un cubresuelo de rápido establecimiento, alcanza su funcionalidad máxima

en el primer año, lo que permite generar cobertura vegetal, control de erosión y beneficios ecosistémicos inmediatos. Los arbustos, con tasas de crecimiento moderadas, logran su madurez funcional entre los años tres y cinco, contribuyendo de forma escalonada a la biodiversidad y a la complejidad estructural del ecosistema. En cambio, los árboles, por su naturaleza de crecimiento lento y vida larga, alcanzan su plenitud entre los años siete y diez, momento en el que proporcionan sombra efectiva, fijación significativa de carbono y regulación climática a escala territorial. Esta lectura temporal implica que el proceso de restauración no es inmediato ni homogéneo, sino gradual, adaptativo y profundamente enraizado en el tiempo y en el lugar.

Diseñar mientras se habita: arquitectura del paisaje en condiciones operativas

Diseñar un paisaje en estas condiciones no ha sido únicamente plantar árboles, distribuir arbustos o instalar juegos y mobiliario. Ha significado leer el territorio como una estructura viva, observar con precisión los flujos cotidianos y escuchar cómo los cuerpos se relacionan con el espacio. Cada línea proyectada se somete al escrutinio inmediato de quienes usan el parque todos los días. Cada decisión técnica, desde la ubicación de un andador hasta la selección de especies vegetales, se convierte en una hipótesis puesta a prueba en tiempo real.

Diseñar mientras el parque ya está en uso implica operar bajo condiciones de alta demanda social. El presupuesto público se libera de forma escalonada, y cada etapa de intervención requiere coordinación con el sector privado, lo que impone una lógica de precisión extrema en la planificación. No es posible aislar completamente un área durante semanas: los niños continúan jugando, las familias pasean, los deportistas entrenan. Las máquinas deben desplazarse entre usuarios activos, con tiempos de maniobra reducidos, y los equipos de obra deben adaptarse a una lógica de ejecución flexible que no comprometa ni la seguridad de los visitantes ni la integridad del diseño.

La respuesta espacial también ha exigido adaptaciones inmediatas. En ciertos días con afluencia masiva ha sido necesario habilitar de manera temporal espacios para estacionamiento que originalmente no estaban destinados a esa función, con el fin de evitar saturaciones viales y conflictos con la comunidad aledaña. Esta toma de decisiones en tiempo real no responde a una improvisación, sino a una lectura estructural del territorio, donde las necesidades emergentes deben resolverse sin fragmentar la visión ecológica y funcional del parque.

Este tipo de diseño no es un proceso lineal ni cerrado. Es un ejercicio continuo de negociación entre lo proyectado y lo que el territorio demanda, entre la planeación estratégica y la respuesta operativa. Significa actuar frente a condiciones cambiantes, tanto climáticas como sociales y políticas, manteniendo una visión clara de largo plazo. En este escenario, el paisaje se construye como una arquitectura en movimiento, donde cada capa vegetal, cada acceso y cada sombra son el resultado de una lectura precisa del lugar y del momento.

La experiencia del Parque Esperanto ofrece elementos valiosos para repensar el diseño del paisaje como una práctica situada, iterativa y operativa, especialmente en contextos urbanos donde el uso precede y transforma continuamente la planificación. Este enfoque podría desarrollarse como una metodología replicable para proyectos en condiciones reales de incertidumbre y alta demanda social.

Tensiones y desafíos en el entorno urbano

Desde su planeación, el proyecto contempló la resiliencia frente a fenómenos hidrológicos extremos, dada la historia del sitio. En 1993, la presa Abelardo L. Rodríguez se desbordó por última vez (Frontera, s.f.), en un evento que marcó un precedente histórico para la ciudad de Tijuana. Este suceso fue provocado por una temporada de lluvias excepcionalmente intensa, que elevó el nivel del embalse más allá de su capacidad. A raíz de estos antecedentes, el diseño del Parque Esperanto incorporó medidas de prevención frente a posibles desbordamientos futuros. Toda la inversión principal en infraestructura y equipamiento del parque se encuentra por encima de la cota inundable de la represa, asegurando su funcionamiento y seguridad. En las zonas más bajas, ubicadas dentro del área susceptible a inundación, solo se desarrollaron elementos compatibles con estos eventos, como andadores, áreas de estacionamiento y árboles seleccionados específicamente para conformar zonas riparias, adaptadas a condiciones de humedad variable. Esta estrategia paisajística permite una convivencia activa con el agua, garantizando que el parque siga operando incluso ante fenómenos hidrológicos extremos.

Cada nuevo espacio que se instala se satura de inmediato, lo que demuestra la falta de espacio público de calidad que existe en la ciudad. A esto se suma el juicio crítico de ciertos sectores ligados a partidos políticos, que desacreditan el proyecto por su carácter gubernamental sin considerar sus aportes ambientales y sociales. Aun así, los resultados son contundentes. En 2023, el parque registraba alrededor de 12,000 visitantes mensuales. Durante el periodo vacacional

de primavera en 2024, esta cifra se triplicó, evidenciando un notable incremento en la afluencia. En lo que va de 2025, los números son aún más significativos: en enero se contabilizaron 157,000 personas, en febrero 96,821 y en marzo 123,853. Destaca particularmente un domingo del receso primaveral, en el que se registró una asistencia de 14,000 personas en un solo día.

Este dinamismo ha generado desafíos operativos considerables: problemas de movilidad, saturación de la infraestructura, presión comercial, aumento en la generación de residuos y conflictos por el uso del suelo. En ciertos días, ha sido necesario habilitar espacios adicionales de estacionamiento en zonas no originalmente destinadas a este fin, con el fin de responder a la demanda masiva. Aunque la mayoría de los usuarios recibe el parque con entusiasmo, aún persisten casos aislados de personas que se muestran molestas, tensas o incluso agresivas con el personal, a pesar de tratarse de un espacio público gratuito. Estas reacciones suelen intensificarse ante la aplicación de normas básicas de convivencia, como la obligación de recoger los desechos de las mascotas, mantenerlas siempre con correa durante su estancia en el parque, respetar la prohibición de ingresar al cuerpo de agua, evitar pisar las áreas verdes en proceso de restauración o dañar intencionalmente las instalaciones. Estas disposiciones están orientadas a preservar tanto la integridad del entorno como la seguridad y bienestar de todos los visitantes.

Parte del conflicto deriva también de que, al tratarse de un parque en proceso de construcción, aún faltan señalizaciones claras en ciertas zonas, lo que genera confusión sobre las reglas vigentes, a pesar de que el parque cuenta con un reglamento general. Tales tensiones son inherentes a los procesos de transformación urbana acelerada y requieren respuestas flexibles pero estructuradas. Lejos de ser señales de fracaso, estos conflictos son expresión de un parque vivo, que funciona como infraestructura ciudadana y como nodo de reorganización del espacio urbano.

Estas tensiones no deben entenderse como fallas del proyecto, sino como expresiones inevitables de un espacio público que ha logrado insertarse en la vida cotidiana de la ciudad con una fuerza inusitada. Es probable que nadie, al inicio del proyecto, hubiera anticipado el nivel de éxito en términos de visitas, apropiación y centralidad simbólica que alcanzaría el parque en tan poco tiempo. Esta afluencia masiva ha superado los ritmos previstos de implementación, generando una presión continua sobre la infraestructura, los equipos operativos y las capacidades institucionales disponibles. La desincronía estructural entre los ritmos del habitar y los de la planificación convencional evidencia la necesidad de políticas públicas más flexibles y proactivas.

Sostener el valor ecológico, funcional y social del parque en el tiempo requiere esquemas de gestión que reconozcan su carácter de infraestructura viva, adaptativa y profundamente arraigada en la ciudad. Más que un producto terminado, el parque exige una gobernanza capaz de acompañar su transformación constante como bien común urbano.

Restauración ecológica y biodiversidad emergente

Uno de los logros más relevantes del proyecto ha sido la recuperación del ecosistema y el progresivo retorno de fauna silvestre al entorno. La mejora en la calidad del agua de la presa ha favorecido la reaparición de aves migratorias y otras especies que no se registraban desde hace años. Actualmente, es posible observar pelícanos australianos (*Pelecanus conspicillatus*), patos buzos (*Oxyura jamaicensis*), patos canadienses (*Branta canadensis*), águilas pescadoras (*Pandion haliaetus*), cuervos americanos (*Corvus brachyrhynchos*), ardillas grises occidentales (*Sciurus griseus*), murciélagos pálidos (*Antrozous pallidus*), correcaminos (*Geococcyx californianus*), mariposas monarca (*Danaus plexippus*), abejas (*Apis mellifera*), tarántulas del desierto (*Aphonopelma chalcodes*) y diversas especies de serpientes. También se ha registrado la presencia de golondrinas arrieras (*Hirundo rustica*), tordos sargento (*Agelaius thilius*), liebres del desierto (*Lepus californicus*) y alacranes (*Centruroides exilicauda*). En particular, la mariposa monarca se ha convertido en un símbolo revelador del potencial ecológico del parque: su paso refuerza la conexión del sitio con rutas migratorias de escala continental. El corredor biológico actualmente en construcción podría convertirse, en el futuro, en un nodo estratégico para su conservación y monitoreo. Para fortalecer esta línea de trabajo y validar científicamente los avistamientos, sería recomendable incorporar la participación de especialistas en fauna silvestre, particularmente en avifauna, que contribuyan al monitoreo técnico y al diseño de estrategias de conservación más robustas.

El potencial del parque como nodo ecológico no se limita al avistamiento ocasional de fauna. Su carácter de infraestructura verde en tiempo real lo posiciona como una plataforma ideal para desarrollar programas de ciencia ciudadana, monitoreo participativo y educación ambiental aplicada. La incorporación sistemática de especialistas en fauna, junto con la participación activa de la comunidad, permitiría consolidar un modelo innovador de conservación urbana, en el que la restauración ecológica se articule con el conocimiento colectivo, la investigación científica y la apropiación afectiva del territorio.

Figura 5. Agrupación de más de 130 pelicanos blancos americanos en la presa Abelardo L. Rodríguez (17 de febrero de 2025)

Figura 4. Pelicanos blancos americanos en la presa Abelardo L. Rodríguez (10 de febrero de 2025).

Consideraciones para el Futuro

Diseñar un paisaje no es solo intervenir un terreno: es proponer una narrativa que se construye con el tiempo. En el Parque Esperanto, ninguna de las áreas verdes ha sido completamente terminada. Sin embargo, el parque funciona. Cada visita, cada sombra proyectada por un árbol joven, cada floración estacional forma parte de un relato compartido. Y ese relato involucra a todos: gobierno, profesionistas y comunidad. El parque no está terminado porque el paisaje, por definición, nunca lo está. Ahí reside precisamente su poder pedagógico.

El Parque Esperanto es mucho más que un parque. Es una infraestructura ecológica en tiempo real, un catalizador de vida silvestre, un espacio de encuentro ciudadano y una experiencia de diseño en condiciones reales de incertidumbre, presupuesto limitado y tensiones políticas. Pero, sobre todo, es un laboratorio urbano donde la restauración ambiental se construye con las personas y para las personas.

Hoy, el Parque Esperanto ya es un referente en la ciudad. Es ampliamente reconocido por los habitantes de Tijuana, ya sea con entusiasmo o con escepticismo. Para muchas personas, representa un símbolo de transformación: un nuevo pulmón verde que recupera un espacio degradado y lo convierte en lugar de encuentro, deporte y naturaleza. Para otras, en cambio, sigue siendo un proyecto en construcción, con múltiples retos pendientes. Esta dualidad de percepciones refleja el modo en que un espacio público puede convertirse en símbolo de identidad, y cómo su apropiación y uso permiten analizarlo desde una perspectiva socioespacial.

En este sentido, el parque no es solo un sitio físico, sino una plataforma de transformación urbana y social. Su mayor valor radica en cómo ha modificado las relaciones entre las personas y su entorno, y en cómo ha abierto nuevas posibilidades de convivencia, participación y justicia socioambiental.

Aquí, el diseño del paisaje no se entrega como un producto terminado, sino como un proceso abierto, en constante diálogo con el territorio y sus habitantes. Por eso el parque funciona. No se trata simplemente de plantar árboles para cumplir una meta, de llenar planos o ejecutar proyectos por mandato institucional. Se trata de construir un territorio vivo, enraizado en la realidad social y ecológica del sitio, donde cada decisión responde a necesidades concretas y cada intervención fortalece su permanencia. La clave no está en inaugurar espacios, sino en sostenerlos, activarlos y hacerlos significativos para quienes los habitan.

Lo que aquí se ha documentado corresponde a una etapa específica en la consolidación ecológica, operativa y territorial del parque. La participación paisajística que dio forma a esta fase fue solo una entre muchas otras piezas que hicieron posible su devenir. A partir de aquí, el proyecto continúa sin necesidad de las mismas manos. Esta es, también, una despedida. No porque el parque concluya, sino porque ya se sostiene en su propia lógica viva, con la fuerza de quienes lo habitan, lo transforman y lo sostendrán. El paisaje permanece abierto.

Figura 6. Superposición entre espacio consolidado, obra en curso y territorio en transición (15 de abril de 2025).

Referencias

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Ascher, F. (2004). *Los nuevos principios del urbanismo*. Alianza Editorial.
- Borja, J. (2003). *La ciudad conquistada*. Alianza Editorial.
- Caballero, J. (2018). *Paisajes urbanos y vegetación: una aproximación ecosistémica*. Universidad Autónoma de México.
- Castro Palafox, F. L. (2016). *El matorral costero de Baja California*. El Colegio de la Frontera Norte.
- Chapin, F. S. (2009). Ecosystem stewardship: Sustainability strategies for a rapidly changing planet. *Trends in Ecology & Evolution*, 25(4), 241-249.
- CONABIO. (2012). *Regiones terrestres prioritarias de México: RTP-10. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad*.
- Deonate Jiménez, E. (2024). *Análisis de conservación de un remanente de matorral costero en la ciudad de Tijuana, B.C.* El Colegio de la Frontera Norte.
- Escobedo, F. J. (2010). Urban forests and pollution mitigation: Analyzing ecosystem services and disservices. *Environmental Pollution*, 2078-2087.
- Espejel, I. (2001). *Selección de fragmentos de comunidades de matorral rosetófilo costero*. En Programa Frontera XXI. México–Estados Unidos.
- Folke, C. C. (2004). Regime shifts, resilience, and biodiversity in ecosystem management. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 35, 557-581.
- Frontera. (s.f.). *Enero de 1993: lluvias en Tijuana*. Retrieved from Facebook: <https://www.facebook.com/frontera/videos/3778985332123805>.
- Gómez-Baggethun, E. G. (2013). In U. e. al. (Ed.), *Urbanization, biodiversity and ecosystem services: Challenges and opportunities* (pp. 175-251). Springer.
- Harvey, D. (2008). *El derecho a la ciudad*. New Left Review.
- Hobbs, R. J. (2001). Restoration ecology: Repairing the Earth's ecosystems in the new millennium. *Restoration Ecology*, 9(2), 239-246.
- Jiménez, B. (2020). *Ecología urbana: sistemas verdes en ciudades mexicanas*. Instituto Nacional de Ecología.

- Lefebvre, H. (1991). *La producción del espacio*. Ediciones Gustavo Gili.
- López-Morales, E. (2015). La producción del espacio urbano: prácticas sociales, imaginarios y poder. *Estudios Socioterritoriales*, 19(2), 47-67.
- Pollution, E. (2017). The role of trees in urban stormwater management. *Landscape and Urban Planning*, 162, 167-177.
- Reyes, J. &. (2021). Infraestructura verde urbana: una estrategia de sustentabilidad para ciudades latinoamericanas. *13*(1), 25-44.
- Sonti, N. F. (2013). Fear and fascination: Use and perceptions of urban forests in post-Sandy New York City. *Urban Forestry & Urban Greening*, 12(4), 454-463.
- Tzoulas, K. K.-P. (2007). Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review. *Landscape and Urban Planning*, 81(3), 167-178.
- Vidal, R. H. (2004). Apropiación del espacio público: significados, prácticas y conflictos. *Bitácora Urbano-Territorial*, 9, 78-85.